

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отамуродов Журабек Отаниёзович

Докторант Бухорского инженерно-технологического института

E-mail: jurabek_i@mail.ru

Саидов Жамшид Аббос угли

Студент Бухорского инженерно-технологического института

E-mail: jamshid_saidov@bk.ru

Аннотация: В данном материале рассматривается перспективное использование отходов мясной промышленности, виды костей животного происхождения и их применения. Классификация костного сырья для производства органического клея. Приведены среднее содержание влаги и жира в сырой кости.

Ключевые слова: жир, кость, костный клей, мездровый клей, клей дающие вещества, боенские отходы, костная мука.

В мясной промышленности в процессе переработки животноводческого сырья получается основная продукция (мясо и мясопродукты) и отходы (кровь, кость, субпродукты II категории, жир-сырец, рога-копытное сырье, неприщевое сырье), которые являются вторичным сырьем. [1]

Ежегодно в мясной отрасли образуется около 100 тысяч т вторичных ресурсов, из которых перерабатывается около 20 %.

В перспективе широкое внедрение должны найти схемы комплексной переработки животноводческого сырья, позволяющие его более рационально использовать, а также увеличивать объем и ассортимент производимой продукции.

В затратах на производство продукции птицеводства и животноводства стоимость кормов составляет большую часть (50...75%), поэтому снижение себестоимости и повышение качества продукции напрямую зависят от стоимости и качества кормов.

Корма животного происхождения отличаются высоким содержанием и полноценностью протеина, необходимого в рационах животным.

Повышение продуктивности животных и качества мясной продукции невозможно без оптимизации рационов по основным питательным веществам, витаминам и другим компонентам. [2]

В последние годы на предприятиях мясной промышленности существенно увеличилась выработка сухих животных кормов. Если в 2010 г. производство их составило 5-7 %, то в 2020 г. возросло до 15-20 %. Однако это не дает полную переработку отходов мясной промышленности.

В современных условиях необходимо внедрять ресурсосберегающие технологии переработки кости на мясоперерабатывающих предприятиях с учетом их производственной мощности. При выборе той или иной технологии необходимо учитывать особенности морфологического и химического состава данного сырья в зависимости от вида перерабатываемого мяса, наличие технических средств и возможности использования и реализации получаемой продукции. [3].

Кроме кормов для животных из мясных отходов можно изготовить органический клей.

По роду материала, из которого изготавливают органический клей животного происхождения, различают следующие сорта:

- костный,
- мездровый,
- боенские отходы,
- кожный, получаемый из отходов кожанных заводов. [4]

В качестве сырья для производства костного клея служат кости животных и

клея дающие отходы кожевенного производства и боев.

Кость животных как сырье для клееварения подразделяется на 5 основных сортов: 1) колбасная кость, 2) столовая кость, 3) свалочная кость, 4) полевая кость, 5) ископаемая кость.

Колбасная кость поступает на костеобрабатывающий завод с колбасных и мясоконсервных фабрик. Эта кость свежая, не вываренная и содержит много жира и влаги. [5]

В силу этого колбасная рядовая кость расценивается ниже цельной кости и переходит во второй сорт. Иногда колбасную кость подразделяют на свежую колбасную кость и сухую. Ценность сухой колбасной кости всецело зависит от тех условий, в которых она хранилась.

К этой категории, как видно из самого названия, Свежая столовая принадлежит кость, поступающая на завод непосредственно из общественных столовых, больниц, домашних кухонь и т. д. Она отличается небольшими размерами, и жира и влаги в ней значительно меньше, чем в свежей колбасной кости. Обычно она содержит трубчатую кость в раздробленном состоянии и расценивается ниже цельной колбасной кости. [6]

Под свалочной костью подразумевается кость, собираемая на свалках. До попадания на свалку свалочная кость представляла собой свежую столовую кость, и ухудшение ее качества произошло, благодаря специфическим условиям пребывания на свалке. Свалочная кость содержит относительно мало жира и загрязнена всякими посторонними веществами (грязью, стеклом, фарфоровыми осколками, тряпьем, металлическим ломом и т. д.). Качество свалочной столовой кости всецело определяется степенью ее разложения и загрязнения.

Полевой костью называется сухая выветрившаяся кость, собираемая на полях и в оврагах. В полевую кость обычно входит кость павших животных, в первую очередь от овец и коз, лошадей и лишь частично от крупного рогатого скота.

Полевая кость, подвергаясь действию атмосферных влияний и солнечных

лучей, теряет почти весь жир и высушивается. Качество ее зависит от целого ряда факторов. В полевой кости часто бывает примесь столовой кости, собираемой попутно по полям. Чем смесь богаче костью крупного рогатого скота, тем она дороже, так как конская кость дает клей темного цвета и низких качеств.

Ископаемой костью называется кость, пробывшая долгое время в земле. Ископаемая кость почти совершенно лишена органических веществ и употребляется исключительно для производства костяной муки. [7]

Содержание воды в костях также меняется с сортом кости, а именно: наиболее влажной костью являются свежая колбасная, затем следует свежая столовая, свалочная, полевая и ископаемая (см. диаг. 1).

По содержанию клей дающего вещества и качеству получаемого клея свежая колбасная и столовая кость друг от друга мало отличаются и представляют собой хорошее сырье для клееварения. На втором месте находится свалочная кость и на последнем – полевая и ископаемая, дающая клей темного цвета. [8]

Выхода клея колеблются в пределах 14-18% от веса сырой кости. Выхода жира на отдельных заводах, в зависимости от ассортимента сырья колеблются в

пределах 5-9%. Средний выход жира для всех заводов может быть принят равным 6%. (см. диаг. 2).

По содержанию клей дающего вещества и качеству получаемого клея свежая колбасная и столовая кость друг от друга мало отличаются и представляют собой хорошее сырье для клееварения. На втором месте находится свалочная кость и на последнем – полевая и ископаемая, дающая клей темного цвета.

Выхода клея колеблются в пределах 14-18% от веса сырой кости. Выхода жира на отдельных заводах, в зависимости от ассортимента сырья колеблются в пределах 5-9%. Средний выход жира для всех заводов может быть принят равным 6%. [9]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://agbz.ru/articles/ispolzovanie-othodov-myasnoy-promyshlennosti-v-kormoproizvodstve/>
2. Urozov M., Otamurodov J. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЖИВОТНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 513-517.
3. Отамуродов Ж. О. Техническая классификация сырья для производства прочного органического клея //ВЕСТНИК НАУКИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Рассказова Любовь Федоровна. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 124-130.
4. Урозов М. К., Отамуродов Ж. О. Получение технического прочного костного клея //Вестник науки. – 2022. – Т. 2. – №. 10 (55). – С. 144-151.
5. Otamurodov J. O. TECHNICAL CLASSIFICATION OF RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF BONE GLUE //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 46-49.

6. Отамуродов Ж. О., угли Саидов Ж. А. ВИДЫ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОГО КЛЕЯ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 66-69.

7. Отамуродов Ж., Урозов М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КЛЕЕВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 651-655.

8. Urozov M., Otamurodov J. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЖИВОТНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 513-517.

9. Вирник Д.И., Хохлова З.В. Производство клея и желатина - Москва : Пищевая промышленность, 1969. - 226 с